

del *Case Law* que se adapta perfectamente al Derecho Comunitario *Anti-trust*; dado que —como tuve ocasión de advertir en otro lugar (*Actas de Derecho Industrial*, tomo 7, pág. 289)—, el denominado Tribunal de Luxemburgo actúa en sede de competencia económica con un verdadero carácter pretoriano, que lo aproxima a la concepción anglosajona del juez como un auténtico *law-maker*, muy lejos, por tanto, de la conocida definición de MONTESQUIEU como simple *bouche de la loi*.

En segundo término, no puede pasar inadvertida la oportunidad de esta publicación en un momento en que el Derecho *Antitrust* está adquiriendo en España un inusitado relieve como consecuencia no sólo de la incorporación del acervo comunitario, sino también de la promulgación de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989. El volumen de actividad del Tribunal de Defensa de la Competencia y la importancia de sus resoluciones así lo ponen claramente de manifiesto. Además, la oportunidad del libro aparece refrendada por el dato de que la competencia económica está llamada a desempeñar un papel, si cabe todavía más importante, en la nueva fase de la integración europea abierta por el Tratado de Maastricht. Como la propia Comisión ha advertido en su Comunicado (92) 2000 «Del Acta Unica al Post-Maastricht», hablar de competitividad significa hablar primero de la competencia, porque ésta es el principal motor de las transformaciones en curso y su mantenimiento el primer requisito para el éxito del proceso de ajuste.

En tercer lugar, justo es reconocer el esfuerzo realizado por el responsable de la edición española ENRIC PICAÑOL, cuyo saber hacer en Derecho de la competencia ya nos era conocido desde la publicación en los LIEI 1983/2 de su sugestivo trabajo *Remedies in national law for breach of Articles 85 and 86 of the EEC Treaty*. La edición española del BELLAMY/CHILD que estamos comentando, no es una simple y difícil traducción del original en lengua inglesa, sino que ha reemplazado todas las referencias al Derecho inglés por referencias al Derecho español y ha actualizado el *corpus* del Derecho comunitario de la competencia desde agosto de 1987 (fecha cierre de la tercera edición inglesa) hasta el 30 de septiembre de 1991: cuatro largos años en los que —como se aclara en la Presentación del libro— la jurisprudencia comunitaria *antitrust* ha incorporado muy significativas y destacadas sentencias.

Por último, vale la pena reseñar el índice general de la obra, que está estructurada en catorce capítulos: 1. La Comunidad Económica Europea; 2. Artículo 85.1; 3. Artículo 85.3; 4. Acuerdos horizontales más frecuentes; 5. Colaboración en investigación, desarrollo y producción; 6. Acuerdos verticales que afectan a la distribución o el suministro; 7. Derechos de propiedad industrial; 8. Artículo 86; 9. Fusiones y adquisiciones; 10. Acciones civiles; 11. La notificación y sus efectos; 12. Procedimiento y sanciones; 13. Sectores especiales; y 14. Ayudas estatales. El libro se completa con unos exhaustivos Apéndices en los que a continuación de las disposiciones relevantes del Tratado de la CEE y del Tratado de la CECA, se transcriben los Reglamentos Directivas, Comunicaciones y Decisiones que han ido configurando el frondoso árbol del Derecho derivado en los distintos sectores de

la competencia económica. Asimismo son muy ilustrativos el Índice Analítico y los Índices de Disposiciones, Decisiones y Sentencias. Sólo cabe lamentar que no se haya coronado este rico caudal informativo con una Selección Bibliográfica por materias, que pudiera servir de guía para efectuar estudios más profundos y pormenorizados cuando las necesidades de la investigación o del ejercicio profesional así lo demandan.

En todo caso, vaya mi cordial felicitación para ENRIC PICAÑOL y sus colaboradores, así como para la acreditada Editorial Civitas por sus continuas y valiosas aportaciones a la bibliografía jurídica española, con obras originales y también con traducciones tan meritorias como la presente o como la del libro del Profesor MATTERA sobre *El Mercado Unico Europeo*.

Manuel AREÁN LALÍN
Catedrático de Derecho Mercantil

MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier: *Derecho angloamericano y Derecho canónico. Las raíces canónicas de la «common Law»*, Madrid, Ed. Civitas, 1991, 210 páginas.

Este libro del profesor MARTÍNEZ-TORRÓN está concebido como una interpretación, tanto sintética como analítica, de la influencia histórica del Derecho canónico en el Derecho medieval inglés y, en consecuencia, de los elementos canónicos rastreables en la fase formativa del *common Law*. Sin embargo, siendo éste el ya de por sí ambicioso e ilustrativo objeto de esta obra, es necesario afirmar que su lectura revela que en él hay mucho más. Este libro se convierte en un hermoso examen de la influencia de la cultura jurídica de base romano-canónica en la tradición jurídica del *common Law* o, si se quiere, en la exposición de por qué de una misma raíz surgieron dos troncos tan robustos, que hoy irradian su influencia a la mayor parte del mundo: el tronco del Derecho europeo continental y el tronco del Derecho anglosajón. Se trata de una obra que, sin renunciar a escrutar los más mínimos detalles de la influencia canónica en el Derecho inglés, se eleva igualmente a la perspectiva general para hacernos comprender muchas cosas que a todo lo más intuíamos, pero ignorábamos. En este libro, como advierte el autor, se entrecruzan el Derecho canónico, el Derecho comparado y la Historia del Derecho, y es esa perspectiva comparatista a la hora de hacer historia jurídica por alguien que no es historiador del Derecho lo que hace de esta obra —como dice el profesor Stephan KUTTNER en el prólogo a la misma— «una pieza ejemplar de Historia comparada del Derecho».

El objetivo del libro es mostrar la importancia que para la tradición jurídica americana han tenido las aportaciones del Derecho canónico, sobre todo en el Derecho inglés de la época bajomedieval. Con ello el autor se une a quienes consideran errónea una visión en exceso «insularista» de la evolución

jurídica inglesa o, más genéricamente, a quienes estiman que *common Law* y *civil Law* no han sido en ningún momento dos mundos tan comunicados como el tópico sugiere. En este sentido, la similitud entre las expresiones *common Law* y *ius commune* ya de por sí ilustra la viabilidad de este rastreo en las vías de comunicación entre ambas tradiciones jurídicas, que en este caso se realiza en una sola dirección, la del influjo canónico en la Inglaterra medieval.

En la búsqueda de esa permeabilidad del Derecho inglés, el autor divide la obra en tres partes: la primera está destinada a ilustrar al lector español sobre las características generales de la tradición jurídica angloamericana; la segunda estudia cuáles fueron, genéricamente consideradas, las vías de penetración del Derecho canónico en Inglaterra; la tercera y última desciende a analizar cuál ha sido la influencia del Derecho canónico en diversos sectores del Derecho inglés. El autor sigue un magnífico método de descenso de lo general a lo particular, con el que consigue, aparte la coherencia del desarrollo, hacer accesible la materia a quienes desconocen los detalles del ordenamiento canónico y del ordenamiento inglés.

La primera parte del libro comienza con una frase que puede parecer insólita: «El siglo XI es tal vez el más importante para la Historia del Derecho occidental.» ¿Por qué? Porque en él se producen dos acontecimientos capitales: la conquista normanda de Inglaterra y el nacimiento del estudio bolonés. El primero puede considerarse la fecha de nacimiento del *common Law*; el segundo, el del Derecho europeo-continental. Mas lo que no cabe pensar, pese a que esa apariencia de coincidencia en el tiempo sugiere una bifurcación coetánea de dos sistemas jurídicos, es que la bifurcación implicó que Inglaterra, a partir de la batalla de Hastings en 1066, diese la espalda definitivamente al continente y, ayudada por su insularidad, crease un universo jurídico plenamente original. Como bien señala el autor, es inconcebible que Inglaterra, que en tantas otras facetas de la cultura y la civilización ha formado y forma parte integrante de la Europa occidental, entendida ésta como la receptora del legado grecolatino y judeocristiano, nada tenga en su Derecho que proceda de dicho legado. Mas para mostrar cómo el Derecho inglés no ha sido inmune a influjos exteriores, conviene mostrar en primer término, y a grandes rasgos, por qué Inglaterra, en un determinado momento histórico, pudo separarse del modelo y comenzar a crear un sistema distinto, un sistema de *case Law* o *judge-made Law*. Como cultivador del Derecho procesal, me resulta particularmente atractiva la idea, más que idea el dato, de que el florecimiento del *common Law* se debió en buena medida a la existencia desde época bien temprana en Inglaterra de una jurisdicción real fuerte y bien organizada, a diferencia de lo acaecido en el continente. Si el mundo anglosajón devino en un sistema de *judge-made Law*, fue porque desde un principio existieron Tribunales sabiamente organizados que pudieron poner orden en la selva del Derecho medieval y crear un producto nuevo. Así lo señala el profesor MARTÍNEZ-TORRÓN, citando a MILSOM: «La *common Law* es el subproducto de la centralización y especialización administrativa operada por las primeras generaciones de reyes ingleses después de la conquista», creando «una sólida maquinaria que permitiera administrar justicia en nombre del rey», consistente básicamente y en sus inicios en un

sistema de justicia itinerante junto a dos grandes Tribunales centrales (la *Court of King's Bench* y la *Court of Common Pleas*).

Fue, pues, la fortaleza política de la monarquía inglesa la que dio pie a la fortaleza del sistema administrativo-judicial en fecha muy temprana en comparación con el resto de Europa. A su vez, la fortaleza del aparato judicial, en una época en que la influencia doctrinal-profesoral y la producción legislativa son fenómenos casi desconocidos, había de conducir a la génesis de un sistema jurídico conformado a base de decisiones judiciales. De este modo, cuando el sistema del *ius commune* se forma, su influencia se deja sentir, pero el embate no es tan fuerte como para transformar un sistema cuyas instituciones ya se encuentran perfiladas. Si a ello se une, como señala el autor, la rigidez que al sistema dan la necesidad de los *writs* y la vinculación al precedente —más tarde flexibilizados a través de la *equity*— nos encontramos ante un sistema jurídico en el que, aunque parezca paradójico, el contenido normativo viene en buena medida condicionado por el modo de administrar justicia. No se trata ya, como tópicamente se suele afirmar, de que en el sistema inglés, como en Roma, la *actio* sigue al *ius* y no al revés, sino de que el germen y posterior evolución de un sistema tan peculiar —que, como nos señala el autor, se resiste a cualquier racionalización según los parámetros de la doctrina europea, dado su carácter inorgánico— se hace a golpe de cambios en la organización y funcionamiento de la administración de justicia. Del mismo modo, como señala MARTÍNEZ-TORRÓN, debe tenerse en cuenta la impermeabilidad de los Jueces y Abogados ingleses respecto de las construcciones teóricas, derivada de la eminente formación práctica recibida en las *inns of court*. La cultura jurídica inglesa gira en torno al *Bench* y al *Bar*, y la actividad teórica y doctrinal, aunque nombres tan ilustres como los de GLANVILL, BRACTON, COKE, BLACKSTONE, AUSTIN o MAYTLAND ilustren la Historia jurídica inglesa, no tiene parangón con el continente en cuanto a importancia e influencia. Baste decir que la idea de que el Derecho puede aprenderse en las Universidades es algo que los *common Lawyers* aún hoy son muy reacios a aceptar y que sólo se ha empezado a abrir de verdad camino en Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial.

En la segunda parte de su libro, MARTÍNEZ-TORRÓN expone cuáles fueron las vías de penetración del Derecho canónico en el Derecho inglés, centrándose en el análisis de tres de ellas: la actividad de los Tribunales eclesiásticos, la de la *Court of Chancery*, así como, limitada pero efectivamente, la labor de los autores. Resultan especialmente reseñables las páginas en las que el autor relata la coexistencia de las jurisdicciones de *common Law* y eclesiástica, sus conflictos, su influencia recíproca y su cooperación. En ese sentido, el autor resalta el dato de que el funcionamiento durante siglos de Tribunales eclesiásticos aplicando el Derecho canónico —convertido ya en un ordenamiento consistente y perfeccionado desde la reforma gregoriana y, sobre todo, a partir del Derecho de Graciano— no pudo dejar de transmitir contenidos y principios a la otra jurisdicción —la de *common Law*—, en una época en la que el Derecho canónico no es observado como un ordenamiento extranjero, sino como propio. De la segunda vía de penetración, la *Court of Chancery*, debe destacarse que es la creadora de la segunda gran rama del tronco jurídico anglosajón: la *equity*. La cancillería es un Tribunal de equi-

dad, corrector de las rigideces del *common Law*, cuya descripción, como señala el libro, asemeja a la actividad del pretor romano. Siglos después, los ingleses parecen resucitar con el binomio *common Law-equity* el mecanismo corrector que los romanos encontraron en el *ius honorarium* como freno y complemento del *ius civile*. En dicha jurisdicción de equidad, los principios éticos cristianos del Derecho canónico no podían trasladarse a la resolución equitativa de casos concretos, en época, como la medieval, en que el universalismo impregna la concepción del mundo. A esta conclusión el autor llega mediante la documentada aportación de datos concretos, como el de la gran cantidad de eclesiásticos —a los que se les presume conocimientos de Derecho canónico— que hasta el siglo xvi desempeñaron el cargo de canciller. Asimismo, resulta especialmente ilustrativa de la influencia canónica en la *equity* la exposición de la cantidad de aforismos y máximas jurídicas romano-canónicas que encuentran paralelo en otras nacidas en el seno de la *Court of Chancery*. La influencia canónica a través de la transmisión de *regulae iuris* no puede despreciarse en éste como en ningún caso. Dichas *regulae iuris* son probablemente uno de los mayores y mejores mecanismos de transmisión de una cultura jurídica, cuya importancia general quizás no haya sido todavía debidamente considerada. La condensación que en muchas de ellas se encuentra de la sabiduría jurídica es una de las más gráficas muestras de influencia jurídica cuando, como en este ejemplo histórico, encontramos que las máximas latinas traducidas al inglés pasaron a incorporarse al patrimonio de la *equity* e incluso del *common Law*. Para terminar ese examen de las vías de penetración, el autor analiza la obra de la doctrina jurídica inglesa, centrándose principalmente en dos momentos históricos precisos: los siglos xii y xiii —la época de GLANVILL y BRACON, cuyos conocimientos romanísticos y canónicos se examinan— y la mitad inicial del siglo xvi, cuando, nos dice MARTÍNEZ-TORRÓN, «por influjo del Renacimiento, se produce en Inglaterra un notable entusiasmo por un sistema mucho más cosmopolita que la *common Law*», esto es, por el sistema del continente.

Es en la tercera y última parte del libro donde el autor demuestra una mayor finura en el conocimiento de los entresijos históricos de los Derechos canónico e inglés, al descender al examen de cómo la influencia canónica se vertió en cada uno de los sectores del Derecho inglés, analizando sucesivamente concretas instituciones del Derecho matrimonial, familiar, sucesorio, contractual, penal, procesal, contractual o de la propiedad inmueble, entre otras. Permítaseme tomar como muestra el apartado dedicado al Derecho procesal. En él, tras reconocer que es uno de los ámbitos en que paradigmáticamente el desarrollo del Derecho inglés ha sido más genuinamente insular y ajeno a la influencia extraña, el autor, no obstante, nos ofrece una pléyade de pasmosos paralelismos entre el proceso romano-canónico y la *procedure* inglesa, así como de ejemplos del influjo canónico: la *science of pleading*, la analogía entre los *writs* de las cortes reales inglesas y los *rescriptos* pontificios, la doctrina de la *recusatio* canónica, la contribución canónica a la creación y consolidación del jurado, la consagración del derecho a no declarar contra sí mismo, el uso de interrogatorios, etc. Incluso ya en páginas anteriores, al examinar la práctica procesal de la *Court of Chancery*, el autor nos muestra cómo en este caso la inspiración romano-canónica

es aún más clara en instituciones como la rebeldía, la reconvencción, la *litis contestatio*, las excepciones, el juramento, la ausencia de *writ*, la no vinculación del juez a los hechos alegados, etc.

El escrutinio de la influencia canónica es tan notable que tras la lectura del libro casi se llega a la impresión de que la autonomía del *common Law* es un mito. Mas, frente a esta eventual inercia a la exageración, MARTÍNEZ-TORRÓN ya está vacunado: él mismo afirma la necesidad de que ulteriores investigaciones proporcionen nuevos datos y corrijan los actuales, ya que en historia nunca puede decirse que se tiene una obra de interés no ya para el historiador o para el canonista, sino para cualquier jurista deseoso de conocer el origen —y en él está el porqué— de buena parte del mundo jurídico actual; un libro escrito con claridad y precisión poco habituales, en el que la síntesis no parte de vagas generalizaciones, sino de un metódico análisis previo de numerosas instituciones jurídicas.

Ignacio Díez-PICAZO GIMÉNEZ